

ISSN 1477-9315

JOURNAL OF
**ENVIRONMENTAL
HEALTH RESEARCH**

The abbreviation of the journal title "**Journal of environmental health research**" is "**J. Environ. Health Res.**". It is the recommended abbreviation to be used for abstracting, indexing and referencing purposes and meets all criteria of the [ISO 4 standard](#) for abbreviating names of scientific journals.

Journal of Environmental Health Research is devoted to the rapid publication of research in environmental health, acting as a link between the diverse research communities and practitioners in environmental health. Published articles encompass original research papers, technical notes and review articles. JEHR publishes articles on all aspects of the interaction between the environment and human health. This interaction can broadly be divided into three areas: 1.The natural environment and health– health implications and monitoring of air, water and soil pollutants and pollution and health improvements and air, water and soil quality standards; 2.The built environment and health – occupational health and safety, exposure limits, monitoring and control of pollutants in the workplace, and standards of health; and 3.Communicable diseases – disease spread, control and prevention, food hygiene and control, and health aspects of rodents and insects.

Editorial board

Professor Chan Lu – Xiang Ya School of Public Health, Central South University, China
Dr. Kristina Mena - School of Public Health, the University of Texas Health Science Center at Houston, USA
Dr Pablo Orellano - National Scientific and Technical Research Council (CONICET) and National Technological University, Argentina

Abdumalik Djalilov Tashkent Pediatric Medical Institute

Dilfuza Turdieva Tashkent Pediatric Medical Institute

Nigora Alieva Tashkent Pediatric Medical Institute

Khursandoy Akramova Tashkent Pediatric Medical Institute

Ozimbay Otaxanovich Jabbarov Tashkent medical academy

Professor Susan Pinney – College of Medicine, University of Cincinnati, USA

Professor Grażyna Plaza –Institute for Ecology of Industrial Areas, Poland

Professor Andrew Povey – School of Health Sciences, University of Manchester, UK

Dr Jack Siemiatycki - University of Montreal, Canada

Dr. Baltabaev Ubaidulla Abduvakilovich Tashkent State Dental Institute

Dr. Asrankulova Diloram Bakhtiyarovna - doctor of medical sciences, associate professor. Andijan State Medical institute

Dr. KHudaynazarova Salomat Tashkent Pediatric Medical Institute, Hospital Pediatrics 2, Department of Folk Medicine. PhD

Dr. Rakhimov Oybek Umarovich Tashkent Pediatric Medical Institute

Dr. Jafarov Khasan Mirzakhidovich, Tashkent Pediatric Medical Institute

Dr. Sodikova Dilrabo Andijan state medical institute

Dr. Kutlikova Gusalhon Andijan state medical institute

DSc, Musashaykhov Khusanboy Tadjibaevich Andijan State Medical Institute

Raimkulova Narina Robertovna Tashkent Pediatric Medical Institute

Nasirova Feruza Jumabaevna Andijan State Medical Institute

Kudratova Dilnoza Sharifovna Tashkent State Dental Institute

Rasulova Khurshidakhon Abduboriyevna Tashkent Pediatric Medical Institute

Tursumetov Abdusattar Abdumalikovich, DSci, professor, Tashkent Pediatric Medical Institute

Omonova Umida Tulkinovna Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Neurology, Children's Neurology and Medical Genetics, Tashkent Pediatric Medical Institute

Manuscripts typed on our article template can be submitted through our website here. Alternatively, authors can send papers as an email attachment to editor@jehr-online.org

Journal of environmental health research.

ISSN 1477-9315 <http://www.jehr-online.org/>

36 Victoria Road London N59 7LB

АНАЛИЗ УРОВНЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПОМОЩЬ ДЕТСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ.

Даминова Ш.Б., Худайкулова Г.К., Назирова С.Х., Маткулиева С.Р.
Ташкетский Государственный Медицинский Университет.

Аннотация

Цель: Нами проведено анкетирование специалистов медицинского профиля, оказывающих стоматологическую помощь детскому населению, а также студентов стоматологических факультетов медицинских ВУЗов.

Первым этапом было анкетирование практикующих врачей-стоматологов.

Общее количество респондентов – 102 человека, все являются врачами-стоматологами, оказывающими стоматологическую помощь детскому.

Материал и методы : Распределение респондентов по возрасту было следующим (рис 1)

Рис. 1. Распределение анкетлируемых врачей-стоматологов по возрасту

Как видно из данных диаграммы 1, среди респондентов преобладала возрастная группа 20-29 лет

Распределение респондентов по стажу работы было следующим (рис 2.)

Рис.2. Распределение анкетлируемых врачей- стоматологов по стажу работы

Среди респондентов преобладали стоматологи, имеющие стаж работы менее 5 лет (41,2%) и 5-9 лет (29,4%).

Количество правильных ответов на вопросы анкеты выглядело следующим образом (таблица 1.).

Таблица 1

Результаты анализа уровня информированности врачей стоматологического профиля по факторам риска развития кариеса в детском возрасте

№	Вопрос анкеты	Доля правильных ответов
1	Какой фактор по Вашему мнению является основным в развитии кариеса?	94,1 %
2	Какие привычки, по Вашему мнению, могут спровоцировать появление микротрещин на зубной эмали?	23,5 %
3	Какой из нижеперечисленных факторов увеличивает риск кариеса у детей?	94,1 %
4	Какие факторы из нижеперечисленных увеличивают риск стоматологических заболеваний?	100 %
5	Что из перечисленного является основной причиной развития кариеса у детей?	94,1 %
6	Какой продукт из нижеперечисленных наиболее вреден для зубов?	100 %
7	По Вашему мнению, почему длительное кормление из бутылочки с молоком или соком может вызывать кариес?	94,1 %
8	По Вашему мнению, почему важно приучать ребёнка пить воду после еды?	94,1 %
9	По Вашему мнению, как влияет недостаток витамина Д на зубы ребенка?	88,2 %
10	Какие микроорганизмы чаще всего вызывают кариес?	76,5 %
	Общий результат	85,9 %

Как видно из данных таблицы, несколько вопросов вызвали при ответе трудности, а именно – уровень информированности о привычках, провоцирующих развитие кариеса у детей (только 23,5% правильных ответов), а также уровень информированности о микроорганизмах, являющихся причиной развития кариеса в детском возрасте (76,5% правильных ответов респондентов). Необходимо отметить, что, как правило, неправильные ответы

отмечались у более молодой возрастной категории (20-29 лет) с меньшим стажем работы (менее 5 лет).

Далее нами проведено анкетирование медицинских сестер, оказывающих стоматологическую помощь детскому населению, при этом использовался тот же вопросник. Всего в анкетирование было включено 108 медицинских сестер.

Распределение анкетированных по возрасту было следующим (рис. 3.).

Рис. 3. Распределение анкетированных медицинских сестер, работающих в учреждениях стоматологического профиля, по возрасту

В отличие от предыдущей группы респондентов, преобладающей возрастной группой явились медицинские сестры в возрасте 30-39 лет.

Распределение по стажу работы было следующим (рис. 4.).

Рис.4. Распределение анкетированных медицинских сестер, работающих в учреждениях стоматологического профиля, по стажу работы

Данные по стажу работы были сопоставимы с группой респондентов-врачей. Преобладали лица, имеющие стаж работы менее 5 лет (50%) и 5-9 лет (25 %).

В таблице 2 продемонстрированы доли правильных ответов на вопросы анкеты.

Таблица 2

Результаты анализа уровня информированности медицинских сестер, работающих в учреждениях стоматологического профиля, по факторам риска развития кариеса в детском возрасте

№	Вопрос анкеты	Доля правильных ответов
1	Какой фактор по Вашему мнению является основным в развитии кариеса?	50 %
2	Какие привычки, по Вашему мнению, могут спровоцировать появление микротрещин на зубной эмали?	25 %
3	Какой из нижеперечисленных факторов увеличивает риск кариеса у детей?	83,3 %
4	Какие факторы из нижеперечисленных увеличивают риск стоматологических заболеваний?	75 %
5	Что из перечисленного является основной причиной развития кариеса у детей?	50 %
6	Какой продукт из нижеперечисленных наиболее вреден для зубов?	75 %
7	По Вашему мнению, почему длительное кормление из бутылочки с молоком или соком может вызывать кариес?	41,7 %
8	По Вашему мнению, почему важно приучать ребёнка пить воду после еды?	50 %
9	По Вашему мнению, как влияет недостаток витамина Д на зубы ребенка?	75 %
10	Какие микроорганизмы чаще всего вызывают кариес?	33,8 %
	Общий результат	55,8 %

Согласно результатам анализа ответов на вопросы анкеты, общий уровень информированности медицинских сестер по факторам риска развития кариеса в детском возрасте оказался низким – 55,8%. Ни на один вопрос не было получено 100% правильных ответов. Наибольшие трудности (доля правильных ответов 50% и ниже) возникли при ответе на вопросы анкеты № 2, 5, 7, 8 и 10 (таблица XXX), т.е. на половину заданных в анкете вопросов. Учитывая превалирование респондентов молодого возраста с небольшим стажем работы, это может быть возможным объяснением полученных результатов.

Результаты исследования:

В отношении уровня информированности по вопросам профилактики получены сравнительно худшие результаты, а именно, менее половины медицинских сестер (48,1%) справились с вопросами анкеты, а результаты врачей и студентов не превышали 80%. Это подчеркивает актуальность данного исследования и также необходимость разработки мер по данному направлению стоматологической деятельности.

Самым трудным вопросом для всех групп оказалась дозировка фторидов в зубной пасте. Только 9,3% медицинских сестер ответили правильно. Также правильный ответ на этот вопрос студенты дали в 2 раза чаще, чем практикующие врачи (41,4% против 23,5%). Вторым по трудности оказался первый вопрос анкеты (ключевой вопрос), согласно которому нужно было приоритизировать методы профилактики, выбрав самый важнейший. Как медицинские сестры (43,5%), так и студенты (44,8%) дали правильный ответ в менее чем половине случаев, а что касается врачей-стоматологов, то всего 52,9% ответили верно. Такие низкие результаты анкетирования свидетельствуют о недостаточной работе, проводимой по профилактике детского кариеса, именно со стороны медицинских работников. Ряд ответов на вопросы позволяет предполагать, что медицинские работники стоматологического профиля могут давать неправильную информацию населению, что не только негативно сказывается на состоянии ситуации в отношении кариеса, но и снижает уровень доверия сотрудникам стоматологической службы со стороны населения, в результате чего люди в поисках информации могут использовать другие, не всегда надежные источники (неофициальные интернет-страницы, мнение блогеров-непрофессионалов и т.д.).

Таким образом, проведенное анкетирование медицинских работников стоматологической службы показало недостаточную информированность по факторам риска и профилактике кариеса. Исходя из полученных результатов очевидным явилось проведение следующего этапа исследования – изучение уровня знаний населения по вопросам стоматологических заболеваний в детском возрасте.

Список литературы:

1. Kazeminia M, Abdi A, Shohaimi S, Jalali R, Vaisi-Raygani A, Salari N, et al. Dental caries in primary and permanente teeth in children's worldwide, 1995 to 2019: a systematic review and meta-analysis. *Head Face Med.* 2020;2020(16):22. doi: 10.1186/s13005-020-00237-z;
2. Selwitz RH, Ismail AI, Pitts NB. Dental caries. *Lancet.* 2007;369:51–59. doi: 10.1016/S0140-6736(07)60031-2;
3. Pitts NB, Zero DT, Marsh PD, Ekstrand K, Weintraub JA, Ramos-Gomez F, et al. Dental caries. *Nat Rev Dis Prim.* 2017;3:17030. doi: 10.1038/nrdp.2017.30;
4. Tinanoff N, Baez RJ, Diaz-Guillory C, Donly KJ, Feldens CA, McGrath C, et al. Early childhood caries epidemiology, aetiology, risk assessment, societal burden, management, education, and policy: global perspective. *Int J Paediatr Dent.* 2019;29:238–248. doi: 10.1111/ipd.12484;
5. Kirthiga M, Murugan M, Saikia A, Kirubakaran R. Risk factors for early childhood caries: a systematic review and meta-analysis of case control and cohort studies. *Pediatr Dent.* 2019;41:95–112;
6. Le VNT, Kim J-G, Yang Y-M, Lee D-W (2021) Risk factors for early childhood caries: an umbrella review. *Pediatr Dent* 43:176–184.E24-E33;

7. American Academy of Pediatric Dentistry Policy on early childhood caries (ECC): classification, consequences, and preventive strategies. *Oral Health Policies*. 2014;37(6):50–52;

8. Schroth RJ, Cheba V. Determining the prevalence and risk factors for early childhood caries in a community dental health clinic. *Pediatr Dent*. (2007) 29:387–96;

9. Lawrence HP, Binguis D, Douglas J, McKeown L, Switzer B, Figueiredo R, et al. A 2-year community-randomized controlled trial of fluoride varnish to prevent early childhood caries in Aboriginal children. *Community Dent Oral Epidemiol*. (2008) 36:503–16. 10.1111/j.1600-0528.2008.00427.x;

10. Azrak ME, Huang A, Hai-Santiago K, Bertone MF, DeMaré D, Schroth RJ. The Oral Health of Preschool Children of Refugee and Immigrant Families in Manitoba. *J Can Dent Assoc*. (2017) 82:h9;

11. Kawashita Y, Kitamura M, Saito T. Early childhood caries. *Int J Dent* (2011) 2011:725320. 10.1155/2011/725320;

12. Zero DT, Fu J, Anne KM, Cassata S, McCormack SM, Gwinner LM. An improved intra-oral enamel demineralization test model for the study of dental caries. *J Dent Res* (1992) 71:871–8;

13. Mitchell SC, Ruby JD, Moser S, Momeni S, Smith A, Osgood R, et al. Maternal transmission of mutans Streptococci in severe-early childhood caries. *Pediatr Dent* (2009) 31(3):193–201;

14. O’Sullivan DM, Thibodeau EA. Caries experience and mutans streptococci as indicators of caries incidence. *Pediatr Dent* (1996) 18(5):371–4.). Милгром и др. (Milgrom P, Riedy CA, Weinstein P, Tanner AC, Manibusan L, Bruss J. Dental caries and its relationship to bacterial infection, hypoplasia, diet, and oral hygiene in 6- to 36-month-old children. *Community Dent Oral Epidemiol* (2000) 28(4):295–306. 10.1034/j.1600-0528.2000.280408.x;

15. Berkowitz RJ. Mutans streptococci: acquisition and transmission. *Pediatr Dent* (2006) 28(2):106–9;